

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

RAIVA HUMANA E ANIMAL

INFORMAÇÃO: Aumento dos casos de raiva humana

Raiva é uma zoonose, ou seja, doença transmitida ao homem que se dá pela inoculação do vírus presente na saliva e nas secreções do animal infectado. O agente etiológico é o vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabdoviridae.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?

Quando o vírus da raiva está presente na saliva do animal infectado e penetra o organismo do paciente através da pele e/ou mucosa, devido a arranhadura, lambedura ou mordedura por parte do animal. O vírus multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica, sendo eliminado pela saliva das pessoas.

Existem 4 ciclos de transmissão da doença:

- Ciclo Urbano: representado principalmente por cães e gatos;
- Ciclo Rural: representado por animais de produção, como: bovinos, equinos, suínos, caprinos;
- Silvestre Aéreo: representado, principalmente, por morcegos;
- Silvestre Terrestre: representado por raposas, guaxinins, primatas

AS PRINCIPAIS FONTES DE INFECÇÃO

Dentre as espécies de maior importância epidemiológica para a manutenção e circulação viral no meio urbano destacam-se os cães e os gatos

ASPECTOS CLÍNICOS

Se caracteriza por uma encefalite progressiva aguda, com alta taxa de letalidade

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Período de incubação → Pródromos → Fase neurológica → Fase paralítica

Após período de incubação, que dura em média 2 a 10 dias, o paciente abre um quadro de mal-estar, febre baixa, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Com a progressão da doença, pode ocorrer linfadenopatia, por vezes dolorosa à palpação, hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos, próximos ao local da mordedura, bem como alterações de comportamento. Além disso, é comum surgir manifestações de ansiedade e hiperexcitabilidade crescentes, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, generalizados e/ou convulsões. Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido, apresentando sialorreia intensa. O estágio final é um quadro de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstipação intestinal. Por fim, instala-se um quadro comatoso e evolução para óbito. Os sintomas evoluem dentro de 2 a 7 dias.

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

RAIVA HUMANA E ANIMAL

DIAGNÓSTICO E NOTIFICAÇÃO

O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial.

Conforme portaria do Ministério da Saúde, todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual, compulsória e imediata à Secretaria de Vigilância em Saúde

TRATAMENTO

tratamento está recomendado para todo paciente com suspeita clínica de raiva, que tenha vínculo epidemiológico e profilaxia de raiva humana inadequada.

Nos casos confirmados, deve ser adotado o Protocolo do Recife.

Vale ressaltar que o tratamento deve ser aplicado o mais precocemente possível.

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA

A melhor forma de prevenção é o controle!

1. Campanha de vacinação antirrábica animal
2. Envio de amostras para diagnóstico
3. Educação em saúde a respeito do tratamento profilático antirrábico humano
4. Incentivar a realização da pré-exposição para profissionais da área de Medicina Veterinária, Biologia e demais áreas afins com risco de exposição permanente ao vírus da Raiva;

A vacina antirrábica humana é indicada para a profilaxia da raiva humana, sendo administrada em indivíduos expostos ao vírus da doença, em decorrência de mordedura, lambedura de mucosa ou arranhadura provocada por animais transmissores (gatos, cachorros, saguis, guaxinins, raposas, equinos, suínos, entre outros), ou como profilaxia em pessoas que, por força de suas atividades ocupacionais, estão permanentemente expostas ao risco da infecção pelo vírus.

O soro antirrábico (SAR) é usado para profilaxia da raiva humana após exposição ao vírus rábico. Sua indicação depende da natureza da exposição e das condições do animal agressor. Se o paciente for imunodeprimido ou não tiver certeza de esquema profilático anterior é **recomendado**.

NÃO utilizar em casos de reexposição ao vírus ou uso anterior do SAR

A imunoglobulina antirrábica humana está indicada na substituição ao SAR, nas seguintes situações especiais:

- na vigência de hipersensibilidade ao SAR;
- na vigência de história pregressa de utilização de outros heterólogos (origem equídea);
- na vigência de contatos frequentes com animais, principalmente com equídeos, por exemplo, nos casos de contato profissional (veterinários) ou por lazer.

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

RAIVA HUMANA E ANIMAL

PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO

Vacinação é indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais. Se houver risco de exposição ocasional ao vírus, como turistas que viajam para áreas endêmicas ou epidêmicas para risco de transmissão da raiva, principalmente canina, devem ser avaliadas individualmente.

Esquema

- 3 doses.
- Dias de aplicação: 0, 7, 28 dias
- Controle sorológico (titulação de anticorpos): a partir do 14º dia após a última dose do esquema

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO

Realizar limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão, ou outro detergente, pois isso diminui, comprovadamente, o risco de infecção;

Repetir limpeza da unidade de saúde, independente do tempo transcorrido. Em seguida, devem ser utilizados antissépticos que inativem o vírus da raiva (como o livinilpirrolidona-iodo, por exemplo, ou polvidine ou gluconato de clorexidina ou álcool-iodado)- utilizá-los uma única vez;

As demais limpezas da ferida deve ser apenas com soro fisiológico;

Não se recomenda a sutura da ferida, se aproximação das bordas for absolutamente necessária, fazer infiltração do soro antirrábico, se necessário, 1 hora antes da sutura;

Proceder com profilaxia para tétano (caso não tenha esquema conhecido ou incompleto);

Avaliar necessidade de antibioticoterapia;

Quando o diagnóstico laboratorial do animal agressor for negativo pela técnica de imunofluorescência direta, o esquema profilático do paciente, a critério médico, pode ser suspenso, aguardando-se o resultado da prova biológica.

Acidentes leves	Acidentes graves
<ul style="list-style-type: none">• Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros (exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés);• Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras causadas por unha ou dente;• Lamber de pele com lesões superficiais.	<ul style="list-style-type: none">• Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé;• Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo; Lamber de mucosas e de pele onde já existe lesão grave;• Ferimentos profundos causados por unhas de animais;• Qualquer ferimento provocado por morcego.

Fonte:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico]. 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_1ed_atual.pdf. Acesso em 25 de nov. de 2024.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Protocolo de tratamento da raiva humana no Brasil [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_raiva_humana.pdf. Acesso em: 25 de nov. de 2024.